

MEVA-SABZAVOT MAHSULOTLARIDA BREND YARATISH - RAQOBATBARDOSHLIK OMILI SIFATIDA

Karimova Maftuna Nurdinovna

Toshkent davlat agrar universiteti assistenti, Toshkent xalqaro ta'lim universiteti assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11439601>

Annotatsiya. Ushbu maqolada meva-sabzavot yetishtiruvchi xo'jaliklar samaradorligini oshirish va raqobatda ustunlikka erishishda brendning ahamiyati, afzalliklari, yuzaga kelayotgan muammolar haqida qisqacha nazariy, statistik va tahliliy ma'lumotlar jadval va grafiklar yordamida yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Meva-sabzavot, eksport, marketing, agrologistika, klaster, raqobatbardosh, brend, brendlash.

Аннотация. В данной статье с помощью таблиц и графиков выделена краткая теоретическая, статистическая и аналитическая информация о значении бренда в повышении эффективности плодоовощных хозяйств и достижении конкурентных преимуществ, возникающих проблем.

Ключевые слова: Фрукты и овощи, экспорт, маркетинг, агрологистика, кластер, конкурентоспособность, бренд, брендинг.

Abstract. In this article, brief theoretical, statistical and analytical information about the importance of the brand in improving the efficiency of fruit and vegetable farms and achieving competitive advantage, advantages, emerging problems is highlighted with the help of tables and graphs.

Keywords: Fruits and vegetables, export, marketing, agrolistics, cluster, competitive, brand, branding.

Jahonda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va meva-sabzavotchilik sohasida olib borilayotgan ilmiy-tadqiqotlarda barqaror qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini shakllantirish, meva-sabzavotchilikda qo'shilgan qiymat zanjirini rivojlantirish, mahsulot eksporti salohiyatini oshirish, mahsulot nobudgarligi darajasini baholash, hududlarni tabiiy-iqlim sharoitidan kelib chiqqan holda ekinlarni joylashtirishga yo'naltirilgan ilmiy-tadqiqotlar olib borilgan. Global iqlim o'zgarishiga moslashgan qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini tashkil etish, tarmoqni raqamlashtirish, marketing tadqiqotlarini olib borish, tovar siyosatini to'g'ri tashkil etish, bozorda raqobatbardoshlik ustunlikka erishish, ekologik inqirozlar sharoitida aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashga yo'naltirilgan vazifalarga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Mamlakatimiz qishloq xo'jaligi, xususan meva-sabzavotchilik tarmog'ida marketing tadqiqotlarini olib borish, brend strategiyasini qo'llash orqali, mamlakat ichki va tashqi bozorlarida raqobat muhitini yaratish, ishlab chiqaruvchilarga qo'shimcha daromad manbai yaratish, aholini oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyojini sifatli mahsulotlar bilan qondirish, jaxon bozorida o'z pozitsiyasini o'rnatish va shu kabi masalalariga alohida e'tibor qaratish hozirgi zamon talablaridan biriga aylanib bormoqda. Bu borada esa davlatimiz tomonidan qishloq xo'jaligida islohotlar amalga oshirilmoqda, meva-sabzavot yetishtiruvchi korxonalariga har tomonlama huquqiy, moliyaviy yordam berib kelinmoqda va buning natijasida ijobiy o'zgarishlarga erishilmoqda.

Xususan, so'nggi yillarda mamlakatimiz qishloq xo'jalik ekin maydonlari kengayib, ularda meva-sabzavot mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi yildan-yilga o'sib bormoqda. (1-jadval)

**«GLOBALASHUV VA IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI
TA'MINLASH: MUAMMO VA YECHIMLAR»
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI
2024 YIL 15 - MAY**

Hududlar	2010 y.				2020 y.					
	Ekin maydoni, ga	Yalpi hosil, tonna	Ekin maydoni, %	Yalpi hosil, %	Ekin maydoni, ga	Yalpi hosil, tonna	Ekin maydoni, %	Yalpi hosil, %	Ekin maydoni bo'yicha o'rni	Yalpi hosil bo'yicha o'rni
O'zbekiston Respublikasi	235257	1676330	100	100	341113	2863983	100	100		
Qoraqalpog'iston Respublikasi	4661	24728	2,0	1,5	6005	57853	1,8	2,0	13	13
Viloyatlar										
Andijon	28685	358917	12,2	21,4	32861	666872	9,6	23,3	5	1
Buxoro	11057	150862	4,7	9,0	14664	304048	4,3	10,6	9	4
Farg'ona	44178	256411	18,8	15,3	52993	364308	15,5	12,7	1	2
Jizzax	12061	56270	5,1	3,4	19518	88313	5,7	3,1	7	11
Xorazm	12061	116132	5,1	6,9	13144	150803	3,9	5,3	10	9
Namangan	24949	126294	10,6	7,5	30808	283869	9,0	9,9	6	5
Navoiy	5683	61314	2,4	3,7	10882	103376	3,2	3,6	11	10
Qashqadaryo	14363	73436	6,1	4,4	19068	163197	5,6	5,7	8	7
Samarqand	29322	231684	12,5	13,8	46766	345514	13,7	12,1	3	3
Sirdaryo	5127	19766	2,2	1,2	7247	40303	2,1	1,4	12	12
Surxondaryo	14418	92293	6,1	5,5	50600	164507	14,8	5,7	2	6
Toshkent	28692	108223	12,2	6,5	36028	129744	10,6	4,5	4	8
Toshkent shahar				0	529	1276	0,2	0,0		

1-jadval. O'zbekistonda meva va sabzavotlar yetishtirish tahlili.

Jadval ma'lumotlariga ko'ra, 10 yil ichida Respublikamiz meva-sabzavot mahsulotlari ekin maydoni 105856 ga, salkam 1,5 barobarga kengaygan, yalpi hosil esa 1 187 653 tonna, 1,7 barobarga ortgan. Bu esa, ekin maydonlari kengayishidan ko'ra meva-sabzavot ishlab chiqarishning yalpi hosilini 0,2 barobarga ko'proq ortishini ko'rishimiz mumkin. Viloyatlar kesimida Andijonda ekin maydonlarining ko'lami bo'yicha 5 o'rinda bo'lsada, yalpi hosil 1 o'rin, Surxondaryo, Jizzax va Toshkent viloyatlari ekin maydonlari kengayib yuqori o'ringa chiqqani bilan, yalpi hosili past darajadiligini ko'rishimiz mumkin. Bu tahlillardan, viloyatlar kesimida meva-sabzavot yetishtiruvchi xo'jaliklar faoliyatini, ishlab chiqarish samaradorligi va hosildorlik ko'rsatkichlarini taqqoslashimiz mumkin.

Xo'jaliklar hosildorlikni oshirishi, ekin maydonini kengaytirishi, innovatsion texnologiyalarni qo'llashi, yangi unumdor nav, mahsulot yaratishi va boshqa ijobiy o'zgarishlar quvonarli albatta. Lekin hozirgi bozor iqtisodiyoti nafaqat ishlab chiqaruvchilar taklifini yaxshilash, balki iste'molchilar xohish-istaklari va xulq-atvorini o'rganishni talab qilmoqda. Bu borada meva-sabzavot mahsulotlariga bo'lgan talab-ehtiyojni ham o'zgartirishni ko'rishimiz

mumkin. O'z-o'zidan ma'lumki, bu holatda albatta marketing xizmatlaridan foydalanish samarali yo'l hisoblanadi.

Yillar davomida barcha sohalarga kirib kelgan va kirib kelayotgan marketing xizmatlari meva-sabzavotlar marketingida biroz muammo va qiyinchiliklarga duch keldi. Bu borada esa aynan meva-sabzavot iste'molchilari xulq-atvorini boshqaruvchi brend va brend strategiyasini amalda qo'llash nazariy bilimlarni talab qilishga undadi.

Mamlakatimiz meva-sabzavot mahsulotlari hali to'liq brendlashmagan soha bo'lib, bir necha yillar oldin va hozirgi kunda ham biz tanlab iste'mol qilayotgan meva-sabzavot mahsulotlarini kim, qayerda va qanday o'stirganini bilmaymiz va bunga ehtiyojimiz ham bo'lmagan. Lekin, ayrim iste'molchilar biz iste'mol qiladigan sabzavot va mevalarni kim, qanday va qanday sharoitda o'stirganligi haqida tobora ko'proq o'ylashni boshladilar.

Meva-sabzavotlarda logotiplar yo'q, turli ishlab chiqaruvchilarning ikkita qovoq ko'rinishini bir-biridan ajratib bo'lmaydi, garchi bu sut mahsulotlari bilan sodir bo'lmasa-da: biz har doim qaysi sut va qaysi pishloqni boshqalardan ko'ra ko'proq yoqtirishimizni aniq bilamiz va ularni qadoqlash orqali taniymiz. Meva-sabzavotlarda bunday emas.

Birinchidan, iste'molchi tanlash imkoniyatiga ega bo'lishni xohlaydi: mahsulotni boshqa mahsulot bilan solishtiradi, ushlab ko'radi va his qiladi, keyin qaysi variant yaxshiroq ekanligini o'zi hal qiladi. Qadoqlashdan foydalanilganda bu imkoniyat mavjud bo'lmaydi, shuning uchun meva-sabzavotlar ko'pincha katta qutilariga joylashtiriladi. Ayrim hollarda bu qutilar markalanadi, lekin bu ko'pincha ishlab chiqaruvchilar tomonidan amalga oshirilmaydi.

Ikkinchidan, bu mahsulot avvalo ishlab chiqarishdan yirik ulgurji savdo tarmoqlari va kichikroq chakana savdo korxonalarigacha uzoq yo'lni bosib o'tib, iste'molchi savatiga tushishi va shundan keyingina oziq-ovqat bo'limlariga tushishi bilan bog'liq. Ko'plab vositachilarni o'z ichiga olgan bunday tarqatish jarayoni bilan ishlab chiqaruvchining brendining vizual komponentini saqlab qolish nafaqat qiyin, balki ko'pincha keraksizdir, chunki yakuniy iste'molchi uchun kichikroq sotuvchi uchun ishlab chiqaruvchini bilish foydali emas. Shuning uchun mahsulotlar brendsiz qutilarda tashiladi va sotiladi.

Biroq, amaliyot shuni ko'rsatadiki, iste'molchi uchun brendni bilish va ishlab chiqaruvchi xo'jalik kafolatlashi mumkin bo'lgan sifatga ishonch bo'lishi tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Vizual tasvir savdo rastalarida yaxshiroq tan olinishini ta'minlashga yordam beradi - ya'ni logotip va qadoqlash, boshqacha qilib aytganda kuchayib borayotgan meva-sabzavotlarning brendlanishi bozorda iste'molchilar tomonidan tanlanishi va raqobat ustunligiga erishishga yordam beradi.

Shu sababli, inson tafakkurining rivojlanishi va yangi qarashlarning paydo bo'lishini hisobga olgan holda, meva-sabzavotlarning yangi markalari, meva-sabzavot mahsulotlari reklama roliklari va markali qutilar paydo bo'lishi, asta-sekin qadoqlangan mahsulotlar misolida ko'rinishi kabi o'zgarishlar amalga oshiriladi.

Mashhur brendlar iste'molchilar e'tiborini jalb qilish uchun qadoqlashda marketing usullaridan foydalanadilar.

Biz uzoq vaqtdan beri qo'llanilayotgan «100% tabiiy» yozuvidan foydalanishga e'tibor berishni kamaytirib, ishlab chiqaruvchilar savdo rastalarida ajralib turishning yangi usulini o'ylab topmoqdalar. Endi qadoqlashda siz quyidagi afzalliklarni topishingiz mumkin:

- GMO bo'lmagan
- pestitsidlarsiz
- EKO

- organik

Ilgari biz «Importdan» olib kelingan qadoqlangan sitrus mevalarni uchratardik, masalan, apelsin, kivi, ananas va boshqalar kabi. Lekin bu reklama turi allaqachon kuchayib va mahalliy ishlab chiqarilgan qadoqlangan meva-sabzavotlar endi do‘konlarda topila boshlandi. Hozircha bu holatlar salmog‘i past darajada va meva-sabzavot mahsulotlarini brendini yaratish vazifasi ko‘pgina bosqichlardan o‘tishi, yuzaga kelayotgan muammolarni bartaraf etish kerakligini taqozo etadi.

REFERENCES

1. www.stat.uz
2. Kotler Ph., Setiawan I., Kartajaya H. Marketing 3.0: From Products to 16. Leisse J. Brands in Trouble // Advertising Age. 1992. December 2. P